

**TARBIYA DARSLIGIDAGI RASMLARNING MAZKUR FANNI O'QITISHDAGI
AHAMIYATI
(1-SINF TARBIYA DARSIGI MISOLIDA)**

Zulfiya Ortiqova

FarDU katta o'qituvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada Tarbiya fanini o'qitishda 1-sinf darsligidagi rasmlarning tutgan o'rni, o'ziga xos jihatlari, mohiyati, o'quvchilarga ta'siri hamda tarbiyaviy ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: individual, fuqarolik pozitsiyasi, intellektual ko'nikma, estetik ko'nikma, psixo-fiziologik ko'nikma, ijodkorlik.

Abstract. This article describes the importance of the science of education, the characteristics and essence of the pictures in the 1st grade education textbook, the effect on the students and the educational significance.

Keywords: individual, civic position, intellectual skills, aesthetic skills, psychophysiological skills, creativity.

Аннотация. В данной статье описывается значение науки об образовании, особенности и сущность картинок в учебнике для 1 класса, влияние на учащихся и воспитательная значимость.

Ключевые слова: личность, гражданская позиция, интеллектуальные способности, эстетические способности, психофизиологические способности, творчество.

Maktablarda joriy etilgan Tarbiya darslarini loyihalashda, uning asosiy g'oya va maqsadlarini o'quvchilar ongiga to'liq singdirishda darslarni o'quvchilar yoshi, fiziologik holatidan kelib chiqqan holda, har bir o'quvchi shaxsiga individual yondashish asosida darslarni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Jumladan, Tarbiya darsligida o'quvchilar tarbiyasida oilaning maktab bilan o'zaro samarali hamkorligini mustahkamlash, ota-onalarga, boshqa millat va madaniyat vakillariga bo'lgan hurmatni umuminsoniy tamoyildan kelib chiqib shakllantirishni qo'llab-quvvatlash; bola huquqlarini himoya qilish va ularning qonuniy manfaatlarini ta'minlash, “Milliy tiklanishdan — milliy yuksalish sari” tamoyiliga asoslangan milliy qadriyatlarni singdirish kabi bir qator g'oyalarni ko'rishimiz mumkin. Tarbiya fani o'quvchilarda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish, ularning har tomonlama ijtimoiylashuviga ko'maklashish, samarali hamkorlik qilish, vaqtini mazmunli tashkil etish, milliy, ma'naviy va umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qilish, o'zlarining intellektual va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda, o'quvchilarga sifatli bilim berish, ularni to'g'ri tarbiya yo'liga yo'naltirish, zarur bilim va hayotiy ko'nikmalarga ega bo'lishlariga, mustaqil hayotga moslashishlariga ko'mak ko'rsatish, turli vaziyatlarda huquqiy, ma'naviy mezonlarga asoslangan holda qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan estetik jihatdan zamonaviy bezatilgan, qiziqarli va psixologik-pedagogik materiallarga boy.

Rasmlar ko'rinishidagi illyustratsiyalar: xaritalar, chizmalar, sxemalar, jadvallar, diagrammalar, fotosuratlar, infografikalardan iborat mediamahsulotlar bilan bezatilganligi, o'quvchilar psixo-fiziologik rivojlanish darajasiga mos yangi tushunchalar, atamalar, qoidalar, ta'riflar va shu kabi lug'at ko'rinishida ifodalanganligi fanning ta'sir doirasini yanada kengaytirib beradi.

Maktab inson hayotining eng muhim bo‘g‘inidir. Endigina maktabga ilk qadamlarini qo‘ygan bolajonlar yangiliklarga to‘la olam qarshisida turadi. Rasmlar– o‘quvchilarni ijodkorlikka, hozirjavoblikka, eng muhimi mustaqil fikrlovchi komil inson bo‘lib ulg‘ayishlarida muhim vosita hisoblanadi. Rasmlar ko‘proq tabiat fonida beriladi. Bu hol mavzuni syujet voqealarining sodir bo‘lgan o‘rni bilan birgalikda o‘zlashtirib olish imkonini beradi. 1-sinf Tarbiya darsligidagi berilgan rasmlar esa o‘quvchilar yoshiga mos, shuningdek har bir mavzu doirasidagi rasmlar o‘quvchilar dunyoqarashini kengaytirishga, ularni fikrlashga va ongini o‘stirishga yordam beradi. Darslikdagi tasvirlangan rasmlar orqali o‘quvchilar yorqin taassurotlarga ega bo‘ladi, o‘quvchilarda tirishqoqlik hamda qiziquvchanlik hislarini uyg‘otgan holda katta yutuqlarga erishishiga yordam beradi. Kitobda berilgan rasmlarda ma‘lum bir matn voqealari va tabiat tasvirlanadi.

Aziz farzandlarim!

Sizni maktab ostonasiga qo‘ygan ilk qadamingiz bilan tabriklayman.

Birinchi qo‘ng‘iroq hayotingizdagi unutilmas voqealardan biri bo‘lib qoladi. Men ham hali-hanuz qadrdon maktabimni, ustozlarimni, sifdosh-do‘stlarim bilan o‘tgan beg‘ubor davrlarni sog‘inib eslayman.

Maktab inson hayotining eng muhim bo‘g‘inlaridan biridir. Sizning qanday inson bo‘lib shakllanishingiz ko‘p jihatdan shu dargohda oladigan bilim va tarbiyangizga bog‘liq.

Oilada ota-ona, maktabda o‘qituvchilaringiz sizni to‘g‘ri yo‘lga boshlaydi. Ustozlarni hurmat qilish, e‘zozlash, ularning sizga berayotgan mehri va e‘tiborini qadrlash lozim.

Siz – kelajak bunyodkorlarisiz. Orangizdan Vatanimizga sharaf keltiradigan, O‘zbekiston nomini yanada yuksaklarga ko‘taradigan olim-u adiblar, muhandis va dasturchilar, davlat arboblari-yu iqtisodchilar, jahon tan olgan qo‘li gul hunarmand hamda me‘morlar chiqadi. Men sizga ishonaman! Davlat rahbari sifatida mening Sizdan umidim katta!

Shavkat Mirziyoyev

Darslik Prezidentimizning bolalar davrasidagi holati tasvirlangan rasm va Davlatimiz rahbarining jajji o‘quvchilarga bag‘ishlangan murojaati bilan boshlanar ekan, bu esa o‘z navbatida o‘quvchilarda faxr hamda o‘zgacha bir ishonch hissini uyg‘otadi. O‘quvchilarimizda Vatan tuyg‘usini shakllantirish, Vatanga bo‘lgan muhabbatni yanada oshirish maqsadida keyingi sahifalarda Vatanimiz O‘zbekiston gerbi, buyuk bobolarimiz, yutuqlarga erishgan sportchilar va bayrog‘imizni ushlab turgan kichkintoy bolalar rasmlari tasvirlangan.

1-sinf Tarbiya darsligida jami 4 ta bo‘lim va 33 ta mavzu bor. Har bir mavzularga mos holda rasmlar berilib, ular orqali o‘quvchilarni hikoya qildirishga o‘rgatish, mavzuni chuqurroq tushunish, darsga oid bo‘lgan rasmlar yordamida o‘quvchilarning tasavvur doirasini yanada kengaytirish mumkin.

Quyidagi dasrligimizdagi 3-4 darslarda berilgan rasmlarga nazar solsak, bu rasmlar orqali o'quvchilar matnni o'qigan holda sinf xonasi, sport zali yoki ijod zali haqida ko'rib turib ma'lumotga ega bo'ladi. O'quvchining tasavvur doirasini kengaytiradi. Matnni tasvirlashga o'rgatish uchun dastlabki ishlarni kitobda berilgan rasmlar bilan ushbu rasmlarga mos keluvchi o'rinlarni o'qish va ularni taqqoslashdan boshlash mumkin. O'quvchilar matnni o'zlashtirib olishlari, tasavvur qilishlari uchun rasmlarning ahamiyati juda kata. Chunki ular ba'zi o'rinlarda eshitganlaridan ko'ra ko'rganlarini ko'proq esda saqlab qoladilar. Hali avtomatik o'qish ko'nikmasiga ega bo'lmaganliklari uchun ham bu davrda rasmi matnlarning o'rni beqiyosdir.

5-6 darslar

Yozma topshiriq

Bu qoidalar sizning bilim olishingizga yordam beradi.
Rasmlarni mos matn bilan bog'lang.

1

2

3

4

5

Sinfdoxlaringiz bilan hamkorlikda ishleng.

O'qituvchingiz va sinfdoxlaringiz javobini diqqat bilan tinglang.

Uy vazifasini bajaring.

Agar dars payti nimadir demoqchi bo'lsangiz, qo'lingizni ko'taring.

Biror narsani tushunmasangiz, so'rashdan qo'rqmang.

26

5-6 darsda tasvirlangan rasm orqali esa o'quvchilarga topshiriq berilgan. Topshiriqda rasmdagi holatlarga qarab vazifalarni bajaradi. Bu o'quvchilarni yangi bilimlarni oson o'zlashtirishiga ko'maklashadi. O'quvchilarni ziyaraklikka chaqiradi. Yuqoridagi topshiriqda ham raqamlangan rasmlarni matnlarga moslab qo'yish talab etilyapti. O'quvchilar matnni o'qiydilar va rasmlarga ko'ra moslab qo'yishadi. Bu topshiriqdagi matn ham o'quvchiga o'z navbatida tarbiya ham beradi. Demak, rasmlar orqali darsligimizda topshiriq, ko'rgazma yoki matn, gap tuzishga o'rgatishda foydalanishimiz mumkin.

34-35 sahifalardagi tasvirlangan rasmlar orqali esa o'quvchilar holatga qarab kichik matn tuzishadi, bu ularning so'z boyligini oshirishga, fikrlashga, hikoya qilishga ko'maklashadi.

Tarbiya fanining maqsadi darslik orqali o'quvchida bilim berishdan tashqari hayotiy ko'nikma shakllantiriladi va bosqichma-bosqich bolada maqsad qo'yish va unga intilish ko'nikmasini shakllantirib boradi.

REFERENCES

1. Usmanova O., Risyukova Y. Tarbiya. 1-sinf uchun darslik. – Toshkent, 2023.
2. Karimjonov A., Ochilov F. Boshlang'ich sinflarda ta'lim tarbiya muammolari. – Toshkent, 2020.
3. Husanboyeva Q., Hazratqulov M., Jamoldinova Sh. Boshlang'ich sinflarda adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent, 2020.
4. Axmedova D., Shodiyeva A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim egallashga doir qarashlarini shakllantirishda didaktik asarlarning o'rni. Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida // Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. – Toshkent, 2022.